

Boshlang'ich Sinf O'quvchilarining Ma'naviy Tarbiyasida Oila Muhitini To'g'ri Tashkil Etish Usullari

Normurodova Bibinor¹, Rasulova Dildora²

¹Pedagogika kafedrası katta o'qituvchisi

²PP yo'nalishi 322-02 4-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarini tarbiyalashda o'qituvchining ota-onalar bilan birgalikdagi ishlarini tashkillashtirish usullari hamda Oilada doimo tinchlik bo'lishi, bo'sh vaqtini faol tashkil etish, madaniyat, san'at maskanlariga oilaviy sayohatlar uyushtirish - oila barkamolligini ta'minlashga xizmat qiladi. Oilada bolaning to'g'ri tarbiyalashning asosiy shartlaridan biri tarbiyada hamjihatlikdir. Ta'lim tarbiya masalasi murakkab bo'lib, bunday ulkan mas'uliyatli, sharafli ishni oila, mahalla, maktab va keng jamoatchilik bilan hamkorlikda olib borish muhim o'rin egallashi haqida so'z ketadi.

Kalit so'zlar: oila, bola, mahalla, vatanparvarlik, maktab, hamkorlik, ota-ona, mardlik, mehr-muhabbat.

Аннотация: В данной статье рассматриваются методы организации совместной работы педагога с родителями в воспитании младших школьников, а также постоянное спокойствие в семье, активная организация досуга, организация семейных выездов в места культуры, искусства-служит обеспечению гармонии в семье. Одним из главных условий правильного воспитания ребенка в семье является сплоченность в воспитании. Вопрос воспитания является сложным, и речь идет о том, что ведение такого ответственного, почетного дела в сотрудничестве с семьей, соседством, школой и широкой общественностью занимает важное место.

Ключевые слова: семья, ребенок, соседство, патриотизм, школа, сотрудничество, воспитание детей, храбрость, привязанность.

Abstract: This article discusses the methods of organizing the joint work of a teacher with parents in the upbringing of younger schoolchildren, as well as constant peace in the family, active leisure activities, organization of family trips to places of culture and art-serves to ensure harmony in the family. One of the main conditions for the proper upbringing of a child in a family is cohesion in upbringing. The issue of parenting is complex, and we are talking about the fact that conducting such a responsible, honorable business in cooperation with family, neighborhood, school and the general public occupies an important place.

Keywords: family, child, neighborhood, patriotism, school, cooperation, parenting, bravery, affection.

Kalit. Ota-onaning oiladagi moddiy, tashkiliy, tarbiyaviy va o'zaro shaxsiy masalalar yo'zasidan bir-biri bilan bo'ladigan munosabatlari sof, samimiy, erning xotiniga, xotinning eriga nisbatan o'zaro hurmati, iffati asosida qurilsagina, oiladamusaffo ma'naviy muhit va hamjihatlik vujudga keladi. Ayniqsa, ota-ona munosabatidagi, ularning bir-biriga mehribonligi, farzandlariga bir xil muomalada bo'lishi, har ikki tomonning qarindosh-urug'lariga bir xilda mehr-oqibat, hurmat bilan qarashi, bir so'zligi, haqiqatni gapirish kabi ijobiy fazilatlariga ega bo'lishi, shuningdek, sog'lom hayot kechirishi, chekish, yolg'onchilik, maishiy bo'zuqliq, dimog'dorlik, manmanlik va boshqa shu kabi illatlardan holi bo'lishi oilaviy munosabatlar madaniyatining sofligini ta'minlovchi xususiyatlardir.

Bunday ijobiy xususiyatlarga ega bo'lish, serfarzand oilalarda ham, yoki faqat er va xotin yashaydigan oilalarda ham og'ip kechadi. Chunki er-xotin turli sharoitda, muhitda tarbiyalangan,

ularning qarashlari, ma'lumoti, yoshi, ma'naviy saviyasi va boshqalarda nomuvofiqlik mavjud bo'lishi mumkin. Er-xotinning bir-biriga ko'nikishi, o'zaro hurmati, do'stona munosabatlarining shakllanishi uchun ular orasidagi sevgi dastlabki manba bo'lsa, ahloqiy qadriyatlarning gultoji bo'lgan ibo, hayo, xushmuomalalik, mehnatsevarlik, sarishtalik, ozodalik, pazandalik, g'amxo'rlik, mehr-shafqat kabi azaliy odatlarimiz oilani mustahkamlashda ikkinchi manba bo'ladi. Shaxs ma'naviyati dastlab oila sharoitida shakllanadi va jamiyat ma'naviyatini belgilovchi mezon sifatida namoyon bo'ladi. Shu boisdan, madaniy merosdan, bugungi kun qadriyatlaridan tug'ri foydalana olish, tarixdan to'g'ri xulosa chiqara bilish, o'z tarixiga va bugungi ahvoliga, madaniy merosi va ma'naviy qadriyatlariga, diniga va ahloqiga, mavju siyosiy va huquqiy amaliyotiga, turmush tarziga tanqidiy ko'z bilan qaray olish – mustaqillikni mustahkamlashning muhim ma'naviy asosidir. Mana shu ma'naviy asos har bir ota-ona, oilaga kirib borsagina oila ma'naviyati qaror topishi tabiiydir. Oila – an'anaviy tarbiyaning asosiy negizi bo'lib hisoblanadi. Bola yoshlik davrida oilada olgan ta'lim – tarbiyasini butun umri davomida saqlab qoladi. Yuksak ma'naviyatga ega ota-ona oilaning mohiyati, qadri, burch, mas'uliyat, oila vazifalari, oilada barkamol farzand tarbiyasi, oilani moddiy jihatdan ta'minlash, uning osoyishtaligini saqlash kabn vazifalarni anglab yetadi va unga amal qiladi.

Adabiyotlar tahlili

Yuksak ma'naviyatli ota-ona farzandlarini insonparvar, vatanparvar, axloqiy jihatdan pok, bilimli, kamtar, oliyanob qilib tarbiyalaydi. Ma'naviyat ilm-fan, falsafa, ahloq, huquq, adabiyot va san'at, xalq ta'limi, ommaviy axborot vositalari, urf-odatlar, an'analar, din va boshqa ko'plab tarixiy amaliy va zamonaviy qadriyatlarning ta'sirida shakllanadi. Aynan shu qadriyatlar oilada ota-ona, katta yoshdagi oila a'zolari ta'sirida shakllanadi. O'zbek xalqi qadimdan oila ma'naviyatiga alohida e'tibor qaratgan. Bugungi kunda ma'naviy merosdan foydalanib, mustaqil respublikamiz talabiga javob beradigan yoshlarni tarbiyalash har bir oilaning muqaddas burchidir. Bu burchni sharaf bilan ado etish oilada yosh avlod ongiga avlodlar shajarasi, kasb-kori, urf-odatlari, an'analari, tarbiya usullari, jamiyat taraqqiyotidagi o'rni, o'ziga xos ijobiy tarixini singdirish, undan g'ururlanish hissini tarbiyalashdan boshlanadn. o'z ota-onasidan, oilasi, avlod-ajdodlari tarixidan g'ururlangan inson o'z o'lkasi, millati, xalqi, tili, diii, madaniyatidan g'ururlanishi, Uni avaylab - asrashi, dunyoga ko'z-ko'z qilishi tabiiydir. Bola hayotini asosiy qismini oilada o'tkazadi, o'zining ta'sir kuchiga ko'ra hech qanday tarbiya vositasi oila bilan bellasha olmaydi. Oilada bola shaxsini asoslari tarkib topdiriladi maktabga borganda esa bola shaxs sifatida shakllangan bo'ladi. Oila bolalarga insoniy va salbiy ta'sir etish omili bo'lishi mumkin. Bola shaxsiga ijobiy ta'sir etish shundan iboratki, oilada bolaga eng yaqin insonlardan - ota, ona, buvi, buva, aka, opalardan tashqari hech kim ulardek bolani yaxshi ko'rib, u haqida qayg'urmaydi. Shu bilan birga bola shaxsini shakllantirishga, ularga tarbiya berishda oila salbiy ta'sir ham ko'rsatishi mumkin.

Oilal – bu o'ziga xos jamoadir u tarbiyada asosiy o'ringa egadir. Oilani o'ziga xos tarbiyaviy ahamiyatini hisobga olgan holda, oilani bolaga ijobiy ta'sirini oshirib, salbiy ta'sirini kamaytirish zarur. Buning uchun esa tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan, ichki oilaviy ijtimoiy-psixologik omillarni aniq belgilash lozim. Bolani tarbiyalashda asosiysi ota-ona bilan bola o'rtasida qalban yaqinlikka va ahloqiy bog'likka erishishdir. Ota-onalar hech qachon tarbiya jarayonini o'z holiga tashlab qo'ymasligi kerak, ayniqsa katta bo'la boshlagan bolani o'z holiga tashlab qo'ymasligimiz kerak. Bola oilada birinchi hayotiy tajribani o'rganadi, ko'zatadi va o'zini turli hil vaziyatlarda qanday tutish kerakligini o'rganadi.

Sog'lom jamiyat sog'lom oila negizida qaror topadi. Jamiyatimizda tub islohotlar amalga oshirilayotgan bir davrda inson salomatligi davlatimiz va xukumatimiz faoliyatining ustuvor yo'nalishlari negizini tashkil etadi. Prezidentimiz Islom Karimov tomonidan 2000 yilni "Sog'lom avlod yili" deb e'lon kilinishi va shu munosabat bilan Sog'lom avlod Davlat dasturining qabul qilinishi xamda gazeta nashr etish yo'lga kuyilganligi mamlakatimizda sog'lom avlodni shakllantirishga nechog'lik yuksak ahamiyat berilayotganligidan guvoxlik beradi.

Sog'lom avlodni tarbiyalash vazifasining pirovard maqsadi millatning har tomonlama uyg'un

barkamolligini ta'minlashdan iborat. Natijada esa sog'lom millat buyuk davlatni, mukammal, erkin fuqarolik jamiyatini bunyodga keltiradi. Oilada sog'lom turmush tarzini shakllantirish, uning ma'naviy va tibbiy salomatligi negizidir.

Tadqiq metodologiyasi

Sog'lom turmush tarzi kishilarning hayot darajasi bilan, sixat-salomatligi, kayfiyati, intilishlari, ishonchi, kundalik o'zgarishlar bilan, bu o'zgarishlar qay darajada xalqimizning ehtiyojini qondirishi bilan, jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy va ma'naviy taraqqiyoti darajasi bilan, eng muhimi yosh avlod tarbiyasini yuksak samaradorligini ta'minlaydigan chora-tadbirlar bilan bog'liqdir. Sog'lom turmush tarzi oilaning farovonlik darajasi, sog'ligi, maishiy xizmatga bo'lgan ehtiyojlarini to'la qondirish demografik jarayonlarni maqbul holatga keltirish, oila a'zolarining ma'naviy madaniyati, ongliligi, ahloqiy jihatlari va ijtimoiy mehnatdagi faolligi bilan belgilanadi.

Oilada turmush tarzini jismonan sog'lom va aqlan barkamol yangi avlodni shakllantirish, mehnat qilish, dam olish va ijtimoiy faoliyat ko'rsatishga yordam beruvchi oqilona hayot tarzini tashkil etadi.

Sog'lom turmush tarzini shakllantirish uy-joy sharoitini yaxshilash, oila budjetini to'g'ri taqsimlash, to'g'ri va sifatli ovqatlanish, spirtli ichimliklar, giyohvandlik, chekishni qat'iyan man etish, muntazam ravishda jismoniy tarbiya bilan shug'ullanish, sanitariya-gigiena qoidalariga to'la rioya qilish, ma'naviy intellektual shaxs bo'lishni talab etadi. Oilani moddiy imkoniyatlarini yaratish, ota-onalarning ongliligi, ma'naviyati darajasi farzandlarni jismonan sog'lom, ma'nan boy qilib o'stirishga imkoniyat yaratadi. Atrof-muhitning ekologik musaffoligini ta'minlash, ekologik ong va tafakkurni shakllantirish ham aynan oilada amalga oshirilgandagina oilada sog'lom turmush tarzini shakllanishida o'zining ijobiy samarasini beradi. Oila jamiyatdagi iqtisodiy, ma'naviy va madaniy munosabatlardan tashqari tabiiy-biologik munosabatlarni ham ifodalaydi. Ya'ni, oilada avlod davom ettiriladi. Jamiyat erkak va ayol o'rtasidaga tabiiy munosabatlar madaniyatini tarbiyalash orqali ular o'rtasidagi ahillikni mustahkamlashga ko'maklashadi. Bu munosabatlar madaniyatini shakllantirish oila hayotiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, bolalar salomatligi, soni va tug'ilish muddatlarini maqsadga muvofiqlashtirishni, oilaning rivojlanish jarayonini ongli ravishda boshqarishni ta'minlaydi. Oilada ma'naviy va jismoniy barkamol avlodni tarbiyalash, yoshlarni oilaviy hayot qurishga tayyorlash, ularni zamonaviy kasb-hunar sirlari bilan qurollantirish bilan bir qatorda, xalqimizning asrlar davomida shakllanib kelgan kasb-hunar, qadriyatlarga hurmat va e'zozni shakllantirish oilaning iqtisodiy va ijtimoiy manfaatlarini himoya qilishda muhim omil hisoblanadi. Oilada bolani tarbiyalashda uchraydigan xatoliklar turli tumandir. Ular orasida keng tarqalganlaridan biri ota-onalarning xaddan tashqari obro'talabliklari, xukmronlikka intilishlaridir. Bolaning har bir qadami nazorat ostiga olinsa, uning xulqidagi mustaqillik yo'qqa chiqariladi. Bolada o'z kuchiga va imkoniyatlariga ishonch yo'qoladi. Ichki istak va intilishlar shakllanmasdan itoat qilish talablari bilan boshlab turadi.

Tahlil va natijalar

Oilaviy tarbiyadagi xatolikning turlaridan yana biri, bolalarning erka bo'lishi, ularga nisbatan biror talabning yo'qligi bilan bog'liq. Bu holda ota-onalar ba'zan bolalarning imkoniyatlariga yetarli baho berishmay va ularning ko'pgina ishlarini o'zlari bajarishadi. Natijada bolada mustaqillik, mehnat qilish ishtiyoqi, topshirilgan ishga ma'suliyat hissi rivojlanmaydi. Bola o'z ishini tanlay olmaydi, uni oxirigacha yetkaza olmaydi, erksiz bo'lib qoladi. Qiyinchiliklarning yana biri shundan iboratki, ota-onalar tarbiyada hamma narsa sababli va shartli ekanligini, tarbiya o'zoq jarayon bo'lib, bu jarayonda bir qator o'zaro o'zoq jarayon bo'lib, bu jarayonda bir qator o'zaro bog'liq bo'g'in, vosita va uslublar bo'lib, ulardagi biror bo'g'inning tushib qolishi tufayli jarayonning normal o'tishi bo'zilishi va tarbiya natijasi bo'zilishini tushunmaydi. Ota-onalar bu holning muhimligini hisobga olmay, ko'pincha, bola «birdan» bo'zilib qoldi, deb arz qiladilar. Bolalarni oiladagi tarbiyasidagi xatolarning bir turi ona yoki ota, buvi, buva va boshqalar

tomonidan tarbiyada yagona talabalarining yo'qligidir. Bunday oilalarda bolalar kattalarning qarama-qarshi fikrlariga moslashishga xarakat qiladi. Bu esa bolada ikkiyo'zlamachilik, xushomadgo'ylik va shu kabi salbiy xislatlarning shakllanishiga sabab bo'ladi. Oilada bola shaxsini shakllantirishda oila boshliqlari bilan bolalarning o'zaro yaxshi munosabati, xonadon qariyalariga xurmat, e'tibor, oiladagi bolalarning o'zaro munosabatlari to'g'ri tarbiyalangani ota-onaning bolalar tarbiyasiga barobar jonkuyarligi, oilada o'rnatilgan to'g'ri tartib va yaxshi odatlar, ota-onaning mehnatga, ijtimoiy hayot xodisalariga to'g'ri munosabatda bo'lishlari muhimdir.

Bola tarbiyasida ota – onaning bir – biriga munosabati, o'zlarini tuta bilishlari muhimdir, oilada muomalaning barcha qoidalariga amal qilinishi lozim. Kattalarga hurmat, kichiklarni avaylash, bir –biriga mehribonlik, ayniqsa ayollarni izzat qilish odatga, qoidaga aylanib borishi kerak. Bolalarga onani hurmat qilishni, unga mehribon bo'lishni o'rgatish otaning muhim vazifasi. Odatda o'g'il bola otasiga, qizlar esa onasiga o'xshashga, ulardagi yaxshi xislatlarni o'ziga singdirishga harakat qiladi. Ota ham, ona ham, bolani tarbiyalashga o'z hissalarini qo'shadilar. Ona g'amho'r, mehribon, ko'ngilchan bo'lsa, ota – kuch qudrat, jasurlik, qattiqqo'llik, bolaning aqliy va jismoniy rivojlanishi uchun qayg'ursa, ona – yurish - turish, muomala, his to'yg'u, nafosat uchun tashvishlanadi.

Ota ham ona ham bolaning aqliy, ahloqiy jismoniy kamoloti uchun baravar javobgar, chunki, ularning birdan - bir maqsadi shaxsni tarbiyalashga qaratilgandir. Bola shaxsini shakllanishida sog'lom oilaviy muhit katta ahamiyatga egadir. Oilada ota – onalar o'rtasidagi o'zaro hurmat, ishonch va vafo – sadoqat bolalar quvnoq, xushchaqchaq o'sishlariga, normal tarbiyalanishlariga, xonadonda sog'lom muhit yaratilishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Oila a'zolari hurmatini o'rniga qo'yishlari, bir – birlari uchun jon kuydirishlari, yaxshi munosabatda bo'lishlari kerak. Oilada hamisha samimiyat va ko'tarinki ruh hukmron bo'lsa, oila a'zolarining kayfiyatiga ijobiy ta'sir etadi. Qaysi olida nohaqlik, qo'pollik, do'qpo'pisa, asabiylik, hukmron ekan, unda halovat ham bo'lmaydi. Oiladagi arzimagan janjal ham dastavval bolalarning psixik holatiga ta'sir qiladi, ularda yomon odatlar hosil bo'lishiga olib keladi. Bolalar ulg'aygach, ular ham qush uyasiga ko'rganini qiladi qabilida ish tutishadi. Ota – ona bir – birini behurmat qilmasligi, obro'larini tushirmasligi, oilaviy nizolarni bola yo'q vaqtida bartaraf etishlari shart. Bola yomon yoki yaxshi hulqli, fe'l atvorli bo'lib tug'ilishmaydi. Uning o'sib borishi jarayonida oila muhiti, ota – onaning, kishilarning, atrof – muhitdagi munosabatlarning ta'siri hal qiluvchi rol o'ynaydi. Oiladagi totuvlik, hamjihatlik, bu o'zaro hurmat va yordam, shirinsuhanlik, mehnatsevarlik va to'g'rilik bolaga ijobiy ta'sir qiladi. Odamzod paydo bulibdiki xamisha odamiylik shaoniga yarasha xatti-harakat qilishga, o'zida u yoki bu fazilatlarni mujassamlashtirishga intilib keladi. Odob-axloq harakat meoyorlari asrlar davomida tarkib topib takomillashib borgan. Ular har bir shaxsni o'zini tuta bilishi, xatti-harakatida va gap so'zlarda o'z ifodasini topadi. Oilada bolalarni axloqiy tarbiyalash ko'p qirrali murakkab jarayon bulib u odob, mexnat, ro'zgor yuritish malakalarini, ota-ona va kattalarga xurmat va ijtimoiy burchga sodiqligi kabilardir. Oilada bolalarni kichik yoshdan boshlab axloq meoyorlariga buysunishni, axloqiy fazilatlarni shakllantirishni asosan ota-ona tashkil qiladi. Axloqiy tarbiya deganda boladagi kamtarlik, xushmuomalalik xurmat o'zaro insonparvarlik, vatanparvarlik, burchga sadoqat, tugriso'zlik kabi fazilatlarda yaqqol ko'zga tashlanadi. Oilada axloqiy tarbiyani olib borish ota-ona va kekxa avlod zimmasidagi vazifa xisoblanadi. Keyinchalik uquv maskanlarda axloqiy tarbiya murakkablashib rejalashtirilgan xolda olib boriladi. Axloqiy tarbiya oilada avvalom bor ota-onaning o'zaro munosabatida, farzandlarga bulgan munosabatda va jamiyatda o'z urnini topishga harakat qilishda yaqqol kurinadi. Oilada bolani mexnat qilishga urgatish mexnat va mexnat axlini xurmat qilish ruxida tarbiyalash lozim. Dono xalqimiz insonning baxti, kurki mexnatda deb bejiz aytishmagan. Kishi baxtiga xalol, mexnat tufayli erishadi. Bolaning yoshi va imkoniyatlariga tugri keladigan har qanday mexnat uni chiniqtiradi, aqlini ustiradi xamda keyinchalik qiyinchiliklarni yenga oladigan kuchli, irodali qilib tarbiyalaydi. SHuningdek, axloqiy fazilatlarning kamol topishiga sezilarli darajada ta'sir kursatadi. Bola tarbiyasida axloqiy tarbiya usullaridan foydalanish xam maqsadga muvofiqdir. Bunda suxbatlashish, tushuntirish, namuna kursatish, ragbatlantirish, jazolash kabi usullardir. Bularni olib borishda ota-ona farzand bilan axloq tugrisida suxbatlashish, tushuntirish, namuna kursatish, ayrim xollarda jazo usulini xam qo'llashi mumkin.

Oilada ko'proq ota O'g'il bolani, ona esa qiz bolani tarbiyalaydi. Ona o'z qizini tarbiyalashda unda axloqiy sifatlarini shakllantirishi kerak. Qiz bola xayoli, iboli, pokiza, iffatli, odobli, mexribon bo'lishi kerak. Otalar esa O'g'illarini mard, tugriso'z, bilimdon, epchil, gurrurli, vatanga sadoqatli, yoru-dustlariga vafodor qilib tarbiyalashi zarur. Ota-onalarda tarbiyaviy kunikmalar shakllanishining o'ziga xos xususiyatlari shundan iboratki, har bir oiladagi ota-ona bola tarbiyasida avvalo ming yillardan beri avloddan avlodga utib kelgan udumlarga, odatlarga, an'analarga tayanadi, bu esa ko'p yillik tajribada isbotlangan tugri yuldir. Ota-ona oilada o'z bolasini tarbiyalar ekan, bunda jamoatchilikning o'ziga xos axamiyati borligini inkor qilib bulmaydi. Bola ana shu jamoatchilik yashaydigan muxitdagi umumiy ma'naviy-axloqiy normalar asosida tarbiyalanadi va oilada yetishib chiqqan shaxs shu jamiyat uchun xizmat qiladi. Jamiyat talabi bilan oiladagi tarbiyaga bulgan talab o'zviy boglangan bo'lishi darkor. O'zbek xalqining an'analari barqarordir. Ulardan ko'plari xozirgacha saqlanib kelmoqda, ayrimlari yangi kurinishlarga ega bulib, yangi an'analarni paydo qilmoqda. Ularda zamonaviylik, milliy o'ziga xoslik bilan, utmishning ezgu xotiralari bilan, xalq xayotining qaxramonlik tarixi bilan uygunlashib ketgan.

Xayotiy tajribaga ega bulgan katta avlod vakillarining bolalarga maslaxatlari, nasixatlari, aforizmlar, maqollar, matallar saqlanib qolgan. Ularda axloqiy yul-yuriqlar axloq normalari ifodalangan. Nomaouqul xatti-harakatlarni qaralashga, tugrilik, samimiylik va xalollikni targib qilishga doir maqollar katta ma'naviy-tarbiyaviy ta'sir kursatgan va bugungi kunlar xam kursatmoqda. O'zbek bolalariga oilada axloq madaniyati kunikmalarini singdirish ilgor odatlar va an'analarning butun bir tizimini o'z ichiga oladi. Masalan: O'g'il va qiz bolalar uyga kattalar kirib kelganda urnidan turib, qullarini kuksiga quyib salom berish bilan an'anaviy extiromni izxor qiladilar. Xalqimizda baland ovoz bilan gapirish odob doirasiga kirmagan. Qovogini uyib, qoshini chishirib, nodon bulib yurish beodoblik sanalgan. Bu axloq qoidalariga amal qilish xozirgacha saqlanib kelmoqda. O'zbek oilasidagi turmush, axloq qoidalari bolalardan kattalarga oldin salom berish, ularni juda ko'p savollar berib charchatib quymaslik, kattalar utirmagunga utirmaslik, kattalardan oldin uyga kirmaslik, aksincha, eshikni ochish va kattalar xamda mexmonlar kirib bulguncha ushlab turishni talab qiladi. Ana shu qoidalarga amal qilgandagina bolalar tarbiyalangan deb xisoblanadi. Bu odatlar u yoki bu shaklda davom etib kelmoqda va bolalarga madaniy xulq kunikmalarini singdirishda katta axamiyat kasb etmoqda. Axloq, odob tarbiyasi milliy, ma'naviy, umuminsoniy qadriyatlar asosida amalga oshirilgandagina uning mazmuni yanada boyib boradi. Chunki milliy, umuminsoniy va ma'naviy qadriyatlar axloqiy tarbiyaning xamma tomonlarini qamrab oladi. Insonning jamiyatga bulgan munosabatini shakllantirish, salbiy illatlarga qarshi nafrat uygotish, ongli intizomni tarbiyalash, komil insonni voyaga yetkazish kabilar axloqiy tarbiyaning vazifalaridir. Axloqiy tarbiya vazifalaridan yana biri insonning jamiyatga bulgan munosabatini yuqori pogonaga kutarishdir. Iymon va insof, so'z va ish birligi, insonparvarlik – yangi qurilayotgan jamiyat asosiy xususiyatlari bulib qoladi. SHunday ekan, jamiyat va xalq manfaati, uning baxt-saodati uchun ko'rashish masouliyatini har bir fuqaro teran xis etishi va unga amal qilishi lozim. Yoshlarni tarbiyalashda shuroga axloq usullaridan voz kechib, sharqona va milliy axloq odob normalari asosida ish yuritish bilan birga jamiyatga xurmat, mustaqillikni mustaxkamlash, insonlarga insoniy munosabatda bo'lish kabi fazilatlarini singdirish taqozo etiladi. Bu vazifalarni amalga oshirish uquvchilarning jamiyatga bulgan munosabatini shakllantirishda muxim axamiyatga egadir. O'zbekiston mustaqilligi, yurtimiz ravnagi yoshlarni uqish, izlanish va mexnatdan qochmaydigan, har qanday qiyinchiliklardan xayiqmaydigan, salbiy illatlarga nafrat bilan qarash ruxida tarbiyalashni talab qiladi. SHunga ko'ra bugungi O'zbekiston zamirida yashayotgan har bir yosh kelgusida shu ulkani xaqiqiy egasi bulib yetishishi, uning gullab-yashnashi xaqida qaygurishi, erishgan yutuqlarni mustaxkamlashi lozim. Axloqiy tarbiya vazifalaridan biri – ongli, intizomli bo'lishdir. Onglilik, intizomlilik kishining faoliyatida, xulq-atvorida, kishilar bilan aloqasida, umumiy dunyoqarashida namoyon buladi. Ongli, intizomli kishining madaniyati, muomalasi kundalik masalalarni xal qilish bilan xayotining mazmuni, yaxshilik va yomonlik xaqidagi ma'naviy boylik xaqida tasavvurlari bilan u yoki bu tarzda boglangandir. Ongli, intizom egasi bulgan kishi o'z axloqiy burchini tugri anglaydi, o'z xatti-harakatlariga baxo beradi, notugri xatti-harakatni qoralaydi. Intizomli kishi o'z xulq-atvoriga tugri baxo berish bilan birga biror xatti-

harakat uchun shaxsiy masouliyatni xis etadi. O'zbekiston mustaqillikka erishgandan sung taolim-tarbiya mazmuni va moxiyatida, usullari va shakllarida jiddiy o'zgarishlar ruy berdi. Taolim-tarbiyada milliy qadriyatlarni shakllantirish va rivojlantirish asosiy urin egallaydi. Tariximiz, madaniyatimiz, milliy urf-odatlariga e'tibor kuchaydi. Komil inson O'zbekiston mustaqilligini mustaxkamlashda o'z e'tiqodi, gayrat-shijoati, madaniyati, bilimi va ularni tatbiq etish maxorati bilan ajralib turadi. U jamiyatda, jamoada xalqlar va millatlar urtasida dustlik, soglom turmush tarzini yaxshilashga qaratilgan muxitni vujudga keltirishga intiladi. Komil insonni shakllantirishda maktabda, oilada soglom ma'naviy muxit barqaror bo'lishiga erishish muxim axamiyatga ega. Chunki sog'lom muxit natijasidagina axloqiy fazilatlar tarkib topadi. Ota-onalar o'z farzandlarini komil insonlar qilib tarbiyalashi ularda Vatanga muxabbat, mexnati va fidoyiligi bilan o'zgalarga foyda keltirish, sadoqat, samimiylik kabi xislatlarni kamol toptirishga xizmat qiladi. Farzandlarimizning bunday insonlar bo'lishda oilaning totuvligi, ota-onaning o'zaro mexr-muxabbati xam samarali ta'sir kursatadi. Kishi o'z xayotida axloqiy kamolotga qanchalik ko'p intilsa, shunchalik o'z xato, kamchiliklarini anglab boradi. Bu omillar oilada bolani axloqiy tarbiyalashning mazmunini tashkil etadi va ular bir qator peadagogik xususiyatlarni o'z ichiga oladi. Bular q uyidagilardan iborat: Ayrim oilalarda bolalarning tarbiyasi faqat onalar zimmasida, ota esa bu ishdan o'zlarini chetga oladilar. Go'yo farzandlarini bog'cha, maktab tarbiyalab berishlari shart. Tarixiy tajriba shundan dalolat beradiki, q adimdan o'g'il bolalar tarbiyasi bilan otalar, q iz bola tarbiyasi bilan onalar shug'ullanganlar, ammo ular asosan erkaklar nazoratida bo'lgan;

Ota-onalar bolalarga birdek munosabatda bo'lishlari, bir xil mehribon va g'amxo'r, talabchan va q attiq q o'l bo'lsalar bolalar hayoti butun va mukammal bo'ladi. Biri talab qilganda, ikkinchisi yonini olsa tarbiya bo'ziladi. Bolalariga xaddan tashq ari mehribonchilik qilayotgan ota-onalar ularni xurmat qilishdan oldin, o'zlarini ham xurmat qilishni o'rgatishlari zarur; Ko'pgina ota-onalar bolalarini tarbiyalash borasida o'z vazifalari va burchlarini to'la xis qilmaydilar. Boshq acharoq aytganda ularda pedagogik tayyorgarlik yetishmaydi. Zotan oilaviy tarbiya, avvalo ota-onalarning o'zlarini-o'zlari tarbiyalash demakdir. Chunki bola ayni paytda ta'sir ob'ekti va sub'ektidir. Biroq ota-ona bola ana shunday ob'ekt ekanligini sezmasligi uchun harakat qilishi kerak. Ammo barcha ota-onalar ham buni tushunib yea olmaydilar; Oila hayotini to'g'ri tashkil qilish, oilada sog'lom axloq iy muhitni yaratish lozim. Bu ishda hech qanday mayda-chuydalar bo'lmasligi kerak. Xar bir narsa bolaga ta'sir q iladi. Ana shu ta'sir natijasida salbiy yoki ijobiy odatlar, turlicha xulq -atvorlar paydo bo'ladi.

Xulosa

Ota-onalarning har bir xatti-harakatini bolalar ko'zatib turadi. SHuning uchun bolaga u yoki bu ishni qil yoki qilma deb nasihat q abilidadagi o'rgatish yo'li bilan tarbiyalayman, deb o'ylamaslik kerak; har bir ota-ona bolasini barkamol inson bo'lishini istaydi. Farzandini ana shunday inson bo'lishidan nafaq at ularning o'zi, balki jamiyat ham manfaatdir. Ota-onaning fuq arolik burchi ham shuni taqozo etadi. SHunga ko'ra har bir ota-ona, eng avvalo mamlakat uchun bo'lajak fuqaroni tarbiyalayotganini unutmashligi lozim; Ota-ona shaxsining o'zi bola tarbiyasida muhim rol o'ynaydi. Ularning oq ilona o'g'itlari, pand-nasihatlarining hech biri, ularning shaxsiy namunasi o'rnini bosa olmaydi. Bolalarning axloq iy fazilatlarini tarkib topishida, oiladagi o'zaro ahllik, halollik va rostgo'ylik, o'zaro ishonchning mavjudligi, umuman sog'lom axloqiy muhit muhim ahamiyatga ega; Oilada bolalarni sevish, ularning shaxsiyatini hurmat qilish va hech q achon ularni izzat-nafsiga tegmaslik zarur. Bunday jazolash usuli bola nafratini kuchaytiradi. Xar qanday g'amxo'rlik talabchanlik bilan olib borilgani maq sadga muvofiqdir; Har bir oilada uning o'ziga xos bo'lgan an'analari mavjud bu an'analar bola ongiga, uning xulq-atvoriga juda kuchli ta'sir qiladi. Masalan: oila a'zolarining tug'ilgan kunlarini o'tkazish, qarindosh urug'lar xolidan xabar olish va hokazolar; Bola tarbiyasida ota-onaning ishxonasidagi, mahalla va qo'ni-qo'shnisi oldidagi obro'yi ham katta rol o'ynaydi va bolalarida ularga nisbatan faxrlanish hissini uyg'otadi. Ular shu ruhda tarbiyalanadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1 O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yoshlar ma’naviyatini yuksaltirish va ularning bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ–3775-sonli qarori. – 2018 yil.
- 2 O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020 yil.
- 3 Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma’naviyat, 2008.
- 4 Qo‘shqorova D.S. Tarbiya nazariyasi va metodikasi. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2019.
- 5 Rasulova Z.M. Interaktiv metodlar asosida dars o‘tish texnologiyalari. – Toshkent: O‘qituvchi, 2021.
- 6 Mahkamova N. O‘quvchilarda ma’naviy-axloqiy fazilatlarni shakllantirish metodikasi. – Buxoro, 2020.
- 7 Internet manbalar:
www.lex.uz www.edu.uz www.ziyonet.uz